

p-ISSN 1315-4079 Depósito legal pp 199402ZU41
e-ISSN 2731-2429 Depósito legal ZU2021000152

*Esta publicación científica en formato digital es
continuidad de la revista impresa*

Encuentro Educativo

Revista Especializada en Educación

Universidad del Zulia

Facultad de Humanidades y Educación

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Vol. 30

Nº 2

Julio - Diciembre

2 0 2 3

Encuentro Educativo

e-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152
Vol. 30 (2) julio - diciembre 2023: 396-414

Educación diferenciada por género: ventajas y desventajas

Deinny José Puche Villalobos

Universidad Experimental Pedagógica Libertador. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Educación. Caracas-Venezuela
deinnypuche@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-9646-2356>

Resumen

El debate actual sobre la educación diferenciada por género suscita opiniones divergentes acerca de sus ventajas y desventajas. La investigación en este campo es limitada; estudios previos han arrojado resultados dispares, evidenciando la necesidad de una exploración más profunda. Este estudio tiene como objetivo analizar las ventajas y desventajas de la educación diferenciada por género. Las posturas teóricas de Muñoz (2016), Montes de Oca (2017), Piaget (2019) y Zemaitis (2021) respaldan las perspectivas divergentes sobre el tema. Se adoptó un enfoque mixto, integrando datos cuantitativos y cualitativos. La muestra incluyó 36 padres, 24 docentes y 48 estudiantes de 16 a 19 años, con consentimiento informado. Se llevaron a cabo entrevistas con 5 estudiantes, 4 docentes y 5 padres para obtener perspectivas cualitativas más profundas. El análisis de datos cuantitativos se realizó mediante SPSS, y el software Atlas TI se utilizó para codificar, categorizar y triangular la información cualitativa. Este enfoque integral proporciona una visión holística de las dinámicas y percepciones asociadas con la educación diferenciada. Los resultados matizados indican que, aunque la atención personalizada puede ser beneficiosa, las limitaciones en la diversidad de perspectivas y el desarrollo social son preocupaciones significativas. En conclusión, abordar la educación diferenciada por género con equidad es esencial, fomentando igualdad de oportunidades y preparando a los estudiantes para contribuir a una sociedad que valora la diversidad y la igualdad de género.

Palabras clave: Educación; diferenciación por género; ventajas y desventajas de la educación diferenciada.

Recibido: 19-11-2023 ~ Aceptado: 01-12-2023

Gender-segregated education: advantages and disadvantages

Abstract

The current debate on gender-segregated education elicits divergent opinions regarding its advantages and disadvantages. Research in this field is limited, and previous studies have yielded disparate results, highlighting the need for a more in-depth exploration. This study aims to analyze the pros and cons of gender-segregated education. The theoretical perspectives of; Muñoz (2016), Montes de Oca (2017), Piaget (2019) and Zemaitis (2021) support divergent views on the subject. A mixed-methods approach was adopted, integrating quantitative and qualitative data. The sample included 36 parents, 24 teachers, and 48 students aged 16 to 19, with informed consent. Interviews were conducted with 5 students, 4 teachers, and 5 parents to gain deeper qualitative insights. Quantitative data analysis was performed using SPSS, and the Atlas TI software was used to code, categorize, and triangulate qualitative information. This comprehensive approach provides a holistic understanding of the dynamics and perceptions associated with gender-segregated education. Nuanced results indicate that, while personalized attention may be beneficial, concerns about limitations in diversity of perspectives and social development are significant. In conclusion, addressing gender-segregated education with equity is essential, fostering equal opportunities and preparing students to contribute to a society that values diversity and gender equality.

Keywords: Education; gender segregation; pros and cons of gender-segregated education

Introducción

Este trabajo se centró en aclarar las ventajas y desventajas que las formaciones diferenciadas por género pueden ofrecer a los sistemas educativos, reconociendo que hombres y mujeres tienen los mismos derechos y responsabilida-

des, aunque difieran en varios aspectos. En este sentido, es necesario aclarar que, las sociedades actuales tienen un dinamismo tan acelerado que pareciera que la sobrevivencia y el desarrollo económico es lo más importante, donde priva el individualismo y el bienestar propio sobre el colectivo.

De acuerdo con Mons. Muñoz (2016), las condiciones morales de las sociedades actuales son intrincadas y dinámicas, marcadas por la convivencia de valores y normas tradicionales junto con otros más recientes y emergentes. Valores arraigados como el respeto a la vida, la libertad, la igualdad y la justicia siguen siendo fundamentales en la actualidad, pero se enfrentan a desafíos inéditos como la globalización, el cambio climático y la desigualdad social.

Para Eylat-Tanaka (2021), las sociedades experimentan la aparición de nuevos valores éticos, como la tolerancia, la diversidad y la sostenibilidad, los cuales reflejan los cambios sociales y culturales actuales. La complejidad de estas normas éticas ha dado lugar al desarrollo de conceptos teóricos como el relativismo moral, que sostiene la inexistencia de valores éticos universales, así como corrientes como el multiculturalismo, el feminismo y la ética ambiental. Estas corrientes abogan por el respeto a la diversidad cultural, la igualdad de género y la responsabilidad ambiental, respectivamente.

Estos postulados ilustran las condiciones morales en constante evolución, como el creciente debate sobre la justicia social frente a la desigualdad social, los desafíos éticos derivados de la globalización en relación con la soberanía nacional y la identidad cultural, y las implicaciones éticas del cambio climático, que incluyen la distribución de recursos naturales y la responsabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, las socieda-

des actuales enfrentan retos significativos.

Por otra parte, la propagación de información falsa y la desinformación plantean obstáculos para la formación de juicios morales informados. La mercantilización de la moral, al explotar valores con fines comerciales, y el aumento de la polarización social complican el diálogo y el consenso moral. Ante estos desafíos, es imperativo que las sociedades busquen abordajes que fomenten una moral más justa y equitativa, garantizando así un desarrollo ético en un entorno en constante transformación.

De allí que, para Mimoun y Étienne (2016) y Savater (2001), la existencia de colegios exclusivos para chicas o chicos se debe a diversos factores que influyen en la toma de esta decisión. En algunos casos, las tradiciones y creencias religiosas o culturales desempeñan un papel fundamental, ya que algunas culturas sostienen la idea de que los niños y las niñas aprenden de manera diferente, lo que justifica la educación diferenciada para potenciar el desarrollo de cada género.

Desde el contexto de este estudio, el cual se enfoca en la existencia de escuelas diferenciadas para niñas y niños, se plantea una serie de dilemas morales que suscitan debates y desafíos importantes. Por un lado, se argumenta que esta práctica podría interpretarse como una forma de discriminación y segregación de género, ya que las escuelas mixtas se consideran una vía para fo-

mentar la igualdad de género y contribuir a una sociedad más equitativa.

Por otro lado, Fombuena (2012), sostiene que las escuelas separadas pueden ofrecer beneficios educativos, permitiendo a los estudiantes centrarse en su aprendizaje sin distracciones de la otra mitad de la población estudiantil. Además, se plantea que estas escuelas podrían proporcionar un entorno más seguro y acogedor para aquellos que se sienten más cómodos con su propio género.

Leiva (2015) y Zemaitis (2021), argumentan que estas instituciones pueden brindar un ambiente propicio para la concentración y el desarrollo académico, especialmente para estudiantes de género específico. Sin embargo, en contra de esta práctica se alega que puede perpetuar estereotipos de género y limitar las oportunidades de aprendizaje y desarrollo de los alumnos.

La decisión de la existencia de escuelas separadas o mixtas se convierte, en última instancia, en una elección moral compleja. En este sentido, Carrasco et al. (2022), destacan que, los argumentos a favor resaltan la seguridad y concentración, mientras que los argumentos en contra subrayan la discriminación y la limitación de oportunidades. Desde una perspectiva de las condiciones morales de las sociedades actuales, la existencia de estas escuelas puede ser interpretada tanto como una expresión de valores tradicionales que segregan por género como un intento de

promover la diversidad y la tolerancia cultural.

En este contexto, la evaluación moral de estas escuelas sin mezcla de géneros se presenta como una tarea compleja y multifacética, que requiere considerar diversas perspectivas y el contexto cultural y social específico. Otra razón significativa es la preferencia de los padres, quienes pueden optar por colegios de un solo género debido a motivos de seguridad, rendimiento académico o consideraciones sociales. La idea de ofrecer una alternativa educativa también juega un papel, ya que algunos padres eligen colegios exclusivos como opción frente a la educación pública o privada mixta.

Se pretende entonces, señalar tanto las ventajas como las desventajas de clasificación de escuelas para hembras y varones, en relación con los aprendizajes, por lo que se referencian los aportes Fombuena (2012) y Mejía (2021), quienes destacan entre los beneficios, la posibilidad de concentrarse en el aprendizaje al eliminar distracciones de la otra mitad de la población estudiantil. Asimismo, las escuelas de niñas y niños pueden ofrecer un enfoque más personalizado a las necesidades específicas de un género determinado. Además, Mina et al. (2020) señalan que estas instituciones pueden proporcionar un entorno más seguro y acogedor para aquellos estudiantes que se sienten más cómodos con su propio género.

Según Acedo (2016), la segregación de género puede ser interpretada como

una forma de discriminación y segregación ya que, estas escuelas pueden limitar las oportunidades de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, perpetuar estereotipos de género y tener un impacto negativo en el desarrollo social y emocional al limitar las interacciones con personas del género opuesto.

De acuerdo con Montes de Oca (2017), en el rendimiento académico, las relaciones sociales también se ven afectadas, ya que las escuelas de niñas y niños limitan las oportunidades de los estudiantes para desarrollar conexiones con personas del género opuesto, afectando su desarrollo social y emocional. Además, la identidad de género también se ve influenciada, ya que estas escuelas pueden reforzar estereotipos de género, complicando el desarrollo de una identidad de género positiva para los alumnos.

De allí que, el autor de este estudio considera que, el impacto de la segregación de género en los procesos de aprendizaje es un fenómeno complejo que depende de factores diversos, incluyendo el contexto cultural y social, las características individuales de los estudiantes y la calidad de la educación proporcionada en estas instituciones.

Ahora bien, al hacer referencia a las teorías educativas para fijar posición sobre el asertividad de las escuelas unisex, se observa que estas no enfatizan en esta realidad, sin embargo, a partir de sus postulados, se explica cómo infieren estas escuelas en los aprendizajes. De allí que, desde la Teo-

ría del Aprendizaje Social, que postula que los niños y niñas aprenden mediante la observación e imitación, surge la preocupación de que la educación diferenciada por sexo pueda perpetuar estereotipos de género al exponer a los estudiantes a modelos de comportamiento típicos de su género (Bandura y Walters, 1980). No obstante, esta teoría no considera que los estereotipos de género también se pueden aprender en entornos mixtos.

Por su parte, la Teoría del Aprendizaje Constructivista, Piaget (2019) sostiene que los estudiantes construyen su propio conocimiento, lo que, plantea la posibilidad de que la educación diferenciada por sexo limite el aprendizaje al privar a los estudiantes de interactuar con personas del sexo opuesto. Aunque esta teoría no contempla las diferentes formas de aprendizaje, señala que la educación diferenciada puede proporcionar un entorno de aprendizaje más adecuado para algunos educandos.

Asimismo, la Teoría del Aprendizaje Social-Cognitivo, considera el aprendizaje como un proceso activo que involucra factores cognitivos, sociales y emocionales, sugiere que la educación diferenciada por sexo puede beneficiar a estudiantes que aprenden de manera diferente o prefieren un entorno de aprendizaje más seguro (Bandura, 1977). Esta teoría es más inclusiva al reconocer que la educación diferenciada puede ser beneficiosa para algunos educandos, aunque no para todos

Por lo que, la decisión de optar por un colegio de un solo género es personal y debe basarse en las necesidades y preferencias individuales del estudiante. Todo esto indica que, las teorías de aprendizaje ofrecen perspectivas valiosas, por lo que, es importante considerar la diversidad de estilos de aprendizaje y necesidades de los alumnos al evaluar las ventajas y desventajas de la educación diferenciada por sexo, de ahí que, el estudio se fijó como objetivo, analizar las ventajas y desventajas de la educación diferenciada por género.

Fundamentación teórica

Educación diferenciada por género

A criterio de Montes de Oca (2017), es un modelo educativo que se basa en la idea de que las niñas y los niños tienen diferentes necesidades y estilos de aprendizaje. Este modelo propone que las niñas y los niños sean educados por separado, en escuelas o aulas diferenciadas, para que puedan recibir una educación que se adapte a sus necesidades específicas.

Para Zemaitis (2021), se basa en la creencia de que las niñas y los niños tienen diferentes intereses, habilidades y motivaciones. Por ejemplo, se cree que las niñas son más propensas a ser introvertidas, a tener habilidades verbales y sociales bien desarrolladas, y a estar interesadas en las artes, las humanidades y las ciencias sociales. Por el contrario, se cree que los niños son más propensos a ser extrovertidos, a tener

habilidades espaciales y matemáticas bien desarrolladas, y a estar interesados en las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Según Carrasco et al. (2022), los defensores de la educación diferenciada por género argumentan que este modelo tiene una serie de beneficios. Por ejemplo, argumentan que la educación diferenciada puede ayudar a las niñas y los niños a alcanzar su máximo potencial, ya que reciben una educación que se adapta a sus necesidades específicas. También argumentan que la educación diferenciada puede ayudar a reducir las disparidades de género en el rendimiento académico.

De acuerdo con Acedo (2016), los críticos de la educación diferenciada por género argumentan que este modelo es sexista y que puede contribuir a perpetuar los estereotipos de género. También argumentan que la educación diferenciada puede aislar a las niñas y los niños de la diversidad, ya que los obliga a interactuar solo con personas de su mismo género.

Fundamentos de la educación diferenciada por género

De acuerdo son Zemaitis (2021), y Carrasco et al. (2022), el fundamento de la educación diferenciada por género se basa en la creencia de que las niñas y los niños tienen diferentes necesidades y estilos de aprendizaje. Esta creencia se basa en una serie de supuestos, que incluyen:

Las niñas y los niños tienen diferentes intereses. Parte de la idea que las niñas son más propensas a estar interesadas en las artes, las humanidades y las ciencias sociales, mientras que los niños son más propensos a estar interesados en las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Las niñas y los niños tienen diferentes habilidades. Se cree que las niñas son más propensas a tener habilidades verbales y sociales bien desarrolladas, mientras que los niños son más propensos a tener habilidades espaciales y matemáticas bien desarrolladas.

Las niñas y los niños tienen diferentes motivaciones. Se afianza en la creencia que las niñas son más propensas a ser motivadas por el reconocimiento y la aprobación, mientras que los niños son más propensos a ser motivados por el desafío y la competencia.

Metodología

La investigación se centró en determinar tanto datos cuantitativos como cualitativos, para obtener una perspectiva integral de la formación diferenciada por género. Este enfoque mixto permitirá abordar la complejidad del tema, considerando tanto las cifras numéricas como las experiencias y percepciones subyacentes. En este sentido, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), indican que la estrategia de investigación de enfoque mixto consiste en combinar métodos tanto cuantitativos como cualitativos en un solo estu-

dio, con el propósito de lograr una comprensión más completa y holística del fenómeno bajo investigación. De ahí que, al incorporar tanto la recolección de datos numéricos como la exploración de experiencias y percepciones, este enfoque mixto aborda la complejidad del tema desde diversas perspectivas, ofreciendo así una base más robusta para la toma de decisiones y la formulación de conclusiones significativas.

Al mismo tiempo un alcance exploratorio, debido a que, según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), la investigación exploratoria se lleva a cabo cuando se busca examinar un tema o problema de investigación que es poco conocido o ha sido escasamente estudiado. Su objetivo principal es obtener una perspectiva general del tema o problema en cuestión, identificar sus características principales y formular preguntas de investigación más específicas. De allí que, se utiliza para adentrarse en áreas que carecen de una comprensión profunda, permitiendo así la generación de conocimiento inicial y la orientación hacia preguntas de investigación más detalladas.

El diseño de campo no experimental transversal se selecciona para evitar la manipulación de variables y obtener una visión general en un momento específico, analizando la realidad educativa en tres escuelas unisex. Con el propósito de abordar estas dimensiones, se aplicaron cuestionarios a una muestra de 36 padres, 24 docentes y 48 estudiantes (con edades entre 16 y 19 años)

contando con el consentimiento informado de los padres y representantes de los jóvenes, complementados con entrevistas a 5 estudiantes, 4 docentes y 5 padres para profundizar en las perspectivas cualitativas, todo estos de los colegios **Los Robles** (masculino), y **Las Carmelitas** (femenino), de Maracaibo, estado Zulia.

Se destaca que, la aplicación de los instrumentos se hizo en un contexto no académico; es decir, el cuestionario se agilizó de manera virtual, garantizando el anonimato y la confidencialidad de los participantes y las entrevistas se realizaron en los hogares de quienes consintieron en participar del estudio, igualmente se aseguró el resguardo de toda la información dentro de las consi-

deraciones éticas que rigen la investigación.

El análisis de datos cuantitativos se llevó a cabo mediante el programa SPSS, mientras que el software Atlas TI se empleó para codificar, categorizar y triangular la información cualitativa obtenida de las entrevistas. Este enfoque metodológico integral proporcionará una visión holística de las dinámicas y percepciones asociadas a la formación diferenciada por género en el ámbito educativo.

Resultados y discusión

En relación con los datos cuantitativos, los datos muestran los siguientes resultados.

Tabla 1. Indicadores desde las perspectivas de los padres sobre las escuelas unisex

Indicadores	Percepción de los padres (%)		
	Siempre	Algunas veces	Nunca
Logro académico	66	12	22
Desarrollo social	33	26	41
Preparación para el mundo real	50	0	50
Igualdad de oportunidades	51	9	40
Distracciones y relaciones	72	5	23

Fuente: Elaboración propia (2023)

Al analizar los datos de la tabla 1, se destaca que el 66% de los padres encuestados perciben que los colegios unisex tienen un impacto positivo consi-

tante en el *logro académico* de los estudiantes. En contraste, un 22% sostiene la opinión opuesta, considerando que esto nunca se cumple, mientras que un

12% cree que solo ocurre algunas veces. En cuanto al *desarrollo social*, existe una diversidad de opiniones, con un 41% que afirma que esta modalidad de estudio nunca contribuye al desarrollo social, un 33% que cree que siempre lo hace, y un 26% que considera que esto es beneficioso en ocasiones.

En relación con la *preparación para el mundo real*, el 50% de los encuestados perciben que los colegios unisex siempre cumplen esta función, mientras que otro 50% opina que esto nunca sucede. Respecto a la *igualdad de oportunidades*, el 51% de los padres manifiestan que siempre se fomenta, independientemente del entorno, mientras

que un 40% piensa que esto nunca ocurre, y un 9% considera que se da solo algunas veces.

Finalmente, en el ámbito de *distracciones y relaciones*, la mayoría (72%) sostiene que en este tipo de escuelas siempre se evitan las distracciones y relaciones que distraen a los estudiantes. No obstante, un 23% opina que esto nunca ocurre, y solo un 5% indica que se presenta ocasionalmente. Estos resultados reflejan una variedad de perspectivas entre los padres encuestados, abordando tanto aspectos positivos como preocupaciones potenciales en relación con los colegios unisex.

Tabla 2. Indicadores desde las perspectivas de los docentes sobre las escuelas unisex

Indicadores	Percepción de los docentes (%)		
	Siempre	Algunas veces	Nunca
Clima escolar favorable	34	13	53
Desempeño académico	50	0	50
Fomento de la igualdad	32	14	54
Gestión de distracciones	65	10	25

Fuente: Elaboración propia (2023)

Los resultados de la tabla 2, proporcionan una visión detallada de las percepciones de los docentes en relación con las escuelas unisex. Se destaca que un 53% de los docentes considera que nunca se presenta un *clima escolar favorable* en estas instituciones, lo que sugiere posibles desafíos en la creación de un ambiente positivo y colaborativo

en el entorno educativo. Este hallazgo puede señalar áreas específicas que necesitan atención para mejorar la calidad del ambiente escolar. En cuanto al *desempeño académico*, la división es notoria, ya que el 50% de los docentes cree que siempre influye en el rendimiento, mientras que otro 50% sostiene que no tiene un impacto significativo.

Esta discrepancia de opiniones plantea preguntas importantes sobre la percepción de la relación entre el desempeño académico y el rendimiento estudiantil en el contexto de las escuelas unisex.

En el ámbito de *fomento de la igualdad*, el 54% de los docentes manifiesta que nunca se fomenta la igualdad en estas escuelas, revelando inquietudes sobre la capacidad de estas instituciones para promover la igualdad de oportunidades entre los alumnos, a pesar de su naturaleza unisex. Este hallazgo podría ser decisivo para abordar posi-

bles retos en la creación de un entorno educativo equitativo.

En lo que respecta a la *gestión de distracciones*, el 65% de los docentes indica que siempre se evitan distracciones en esta modalidad segregada. Aunque esto sugiere una percepción positiva sobre la capacidad de las escuelas unisex para mantener un ambiente enfocado en el aprendizaje, el 25% cree que nunca ocurre, señalando la importancia de abordar posibles obstáculos en la gestión de distracciones.

Tabla 3. Indicadores desde las perspectivas de los estudiantes sobre las escuelas unisex

Indicadores	Percepción de los estudiantes (%)		
	Siempre	Algunas veces	Nunca
Falta de diversidad de perspectivas	66	12	22
Desarrollo social limitado	53	16	31
Interacciones limitadas	50	0	50
Falta de representación de roles de género	51	9	40

Fuente: Elaboración propia (2023)

Los resultados presentados en la tabla 3, ofrecen una visión reveladora de las percepciones de los estudiantes en relación con las escuelas unisex. Es notable que un significativo 66% de los estudiantes expresaron sentir que siempre se presenta una *falta de diversidad de perspectivas*, ya que solo se observa la visión de personas del mismo género.

Este hallazgo destaca un desafío importante en la promoción de una variedad de perspectivas dentro de este modelo educativo.

En lo que respecta al *desarrollo social limitado*, el 53% de los educandos señala que siempre es una limitante, sugiriendo preocupaciones sobre la capacidad de las escuelas unisex para

fomentar un desarrollo social pleno. A su vez, un 31% cree que esto representa limitaciones sociales, lo que indica una percepción compartida sobre los posibles impactos negativos en la interacción social.

En relación con las *interacciones limitadas*, la mitad de los estudiantes opina que este modelo educativo siempre limita las interacciones, mientras que otro 50% considera que nunca las limita. Esta división equitativa de opiniones destaca la ambigüedad percibida en torno a cómo las escuelas unisex afectan las interacciones entre alumnos.

En cuanto a la *representación de roles de género*, un 51% de los encuestados sostiene que este modelo de estudio siempre conlleva a una falta de representación de roles de género. Este hallazgo sugiere la percepción de que las escuelas unisex pueden no abordar adecuadamente la diversidad de roles de género en la experiencia educativa.

En el análisis cualitativo, las entrevistas evidenciaron las siguientes ventajas según el criterio de padres, docentes y estudiantes (figura 1).

Figura 1. Red semántica de las ventajas de la educación unisex

Fuente: Elaboración propia (2023)

La figura 1, destaca los resultados de las entrevistas realizadas a los informantes, quienes señalaron que, la educación diferenciada o unisex presenta diversas ventajas que influyen en el

desarrollo académico y social de los estudiantes. Según los entrevistados, este enfoque ofrece una oportunidad significativa para promover la equidad, eliminando posibles sesgos de género

en la distribución de recursos y atención. Al evitar la segregación por género, las escuelas unisex buscan garantizar que todos los alumnos tengan igualdad de oportunidades, independientemente de su género, lo que contribuye a un ambiente educativo más justo.

La reducción de estereotipos de género es otra ventaja clave de la educación unisex. Al separar a los estudiantes según género, se busca crear un ambiente donde puedan explorar libremente sus intereses sin las limitaciones impuestas por expectativas tradicionales de género. Esto no solo los empodera para seguir sus pasiones individuales, sino que también fomenta una mentalidad más inclusiva y abierta en la comunidad escolar.

En este sentido, Mimoun y Étienne (2016), señalan que, la reducción de estereotipos de género en la educación unisex no solo permite a los estudiantes explorar sus intereses sin restricciones, sino que también fomenta un entorno donde se valora la diversidad y se promueve la inclusión. De acuerdo con Leiva (2015), al eliminar las limitaciones tradicionales asociadas con roles de género preestablecidos, tienen la libertad de perseguir sus aspiraciones individuales sin sentirse constreñidos por expectativas impuestas. Esta libertad contribuye no solo al empoderamiento individual, sino también al cultivo de una mentalidad más abierta y respetuosa hacia las diferencias, generando una comunidad escolar más inclusiva y receptiva.

De acuerdo a los entrevistados, la participación activa se ve favorecida en las escuelas unisex, ya que algunos argumentan que la ausencia de distracciones y presiones sociales relacionadas con el género puede hacer que los estudiantes se sientan más cómodos participando en clase. Esto crea un ambiente donde la participación y la expresión individual se fomentan, contribuyendo a un proceso de aprendizaje más dinámico y enriquecedor.

En este sentido, Mina et al. (2020), consideran que, en este entorno, los educandos pueden experimentar una mayor libertad para compartir sus perspectivas, contribuir al diálogo en el aula y expresar sus pensamientos sin el peso de las expectativas sociales basadas en el género. Según la Subsecretaría de Asuntos de Género de Bolívar (1997), la creación de un espacio inclusivo y libre de estereotipos de género impulsa el desarrollo de habilidades comunicativas y la construcción de una comunidad educativa más conectada. Este enfoque facilita un proceso de aprendizaje más enriquecedor, donde cada estudiante se siente valorado y empoderado para participar activamente en su propia educación.

De allí que, el investigador, con base a la información obtenida y su práctica docente considera que, la participación activa y la expresión individual en las escuelas unisex alimentan un ambiente de aprendizaje dinámico y colaborativo, ya que, los estudiantes al sentirse más cómodos para contribuir y

compartir sus perspectivas pueden beneficiarse de interacciones más enriquecedoras con sus compañeros y docentes. Esta participación no solo amplía las experiencias educativas, sino que también los prepara para enfrentar los desafíos sociales y profesionales con confianza, ya que han desarrollado habilidades de comunicación y colaboración en un entorno educativo que valora la igualdad y la diversidad.

A criterio de los entrevistados, la personalización del aprendizaje es otra ventaja destacada, ya que, en un entorno unisex, los docentes tienen la oportunidad de adaptar de manera más precisa el plan de estudios y las estrategias de enseñanza a las necesidades específicas de cada género. Lo que, permite una atención más individualizada, abordando de manera efectiva las variadas formas de aprendizaje y preferencias de cada alumno.

Dentro de este contexto, Heredero de Pedro (2019), sostiene que la atención personalizada se ve beneficiada por la disminución del número de estudiantes en las clases de educación unisex. Al enfocarse en un único género,

los maestros pueden proporcionar una atención más detallada, abordando de manera más efectiva las necesidades académicas y socioemocionales de cada alumno. Esta atención individualizada tiene el potencial de fomentar una participación más activa y mejorar el rendimiento académico.

El ambiente de aprendizaje concentrado es una ventaja que se destaca en la educación unisex. Al reducir las distracciones relacionadas con interacciones de género, se crea un entorno más adecuado. La concentración puede favorecer la atención y el rendimiento académico, proporcionando un entorno propicio para el aprendizaje.

Por último, la educación unisex contribuye al desarrollo de la confianza y la autoestima de los estudiantes. Al evitar que se sientan juzgados por estereotipos de género, se crea un espacio donde pueden concentrarse en su crecimiento personal y académico. Este ambiente positivo puede tener un impacto significativo en su desarrollo integral, fortaleciendo la confianza en sí mismos y en sus habilidades.

Figura 2. Red semántica de las desventajas de la educación diferenciada (unisex)

Fuente: Elaboración propia (2023)

En la figura 2, se muestran los resultados de la apreciación de los entrevistados, quienes consideraron que, la educación diferenciada por género o unisex presenta desafíos significativos que deben considerarse en el diseño de modelos educativos. Siendo uno de estos según los entrevistados, la falta de diversidad de perspectivas emerge como una desventaja fundamental, ya que, la segregación por género puede limitar la interacción entre estudiantes de diferentes géneros, privándolos de la oportunidad de aprender y apreciar una variedad de experiencias y opiniones.

Esta ausencia de diversidad puede afectar tanto el enriquecimiento académico como el desarrollo de habilidades

críticas necesarias para una participación activa en la sociedad. En este sentido, Zemaitis (2021), considera que, explorar la educación diferenciada por género o unisex revela desafíos significativos que requieren una cuidadosa reflexión en la planificación de modelos educativos. Para Fombuena (2012), la segregación por género en los muchos casos se constituye en una desventaja al restringir la interacción entre estudiantes de distintos géneros. Esta limitación plantea el riesgo de privar a los alumnos de la oportunidad de sumergirse en un entorno educativo que fomente la apreciación de una variedad de experiencias y opiniones.

De acuerdo con Savater (2001), la consecuencia directa de esta ausencia de diversidad se vislumbra no solo en el ámbito académico, donde la falta de perspectivas puede mermar el enriquecimiento educativo, sino también en el desarrollo de habilidades críticas que son esenciales para una participación activa y reflexiva en la sociedad.

Ahora bien, a criterio del investigador, los testimonios de los entrevistados y la teoría consultada subrayan la importancia de considerar la educación diferenciada por género como una variable influyente en la formación de individuos capaces de enfrentar los desafíos contemporáneos. La comprensión de que la segregación por género puede limitar la riqueza de experiencias y visiones del mundo resalta la necesidad de explorar enfoques más inclusivos que promuevan la diversidad y la interacción equitativa entre estudiantes de todos los géneros. Esta perspectiva recalca la importancia de buscar modelos educativos que no solo aborden desafíos académicos, sino que también preparen a los alumnos para la complejidad y la diversidad inherentes a la sociedad actual.

Además, los entrevistados consideran como otra desventaja un desarrollo social limitado que es evidente en entornos educativos unisex ya que la restricción de interacciones entre géneros puede afectar negativamente las habilidades sociales y emocionales de los estudiantes, quienes podrían carecer de la experiencia necesaria para compren-

der y respetar las diferencias. Esto podría influir en su capacidad para interactuar efectivamente en contextos sociales diversos y colaborar en entornos laborales mixtos.

Deeley (2018), destaca que, la restricción deliberada de interacciones entre géneros surge como un factor que podría tener repercusiones negativas en las habilidades sociales y emocionales de los estudiantes, debido a que, la carencia de experiencias intergénero podría resultar en una falta de comprensión y respeto hacia las diferencias individuales, generando una influencia directa en la capacidad de los alumnos para interactuar eficazmente en contextos sociales diversos.

En este contexto, el investigador establece su posición al considerar que, esta desventaja no solo se proyecta en el ámbito académico, sino que impacta en la preparación de los estudiantes para entornos laborales mixtos. La colaboración efectiva en equipos heterogéneos es una habilidad crucial en el mundo laboral contemporáneo, y la limitación de interacciones coeducativas durante la educación puede dejar a los estudiantes menos equipados para enfrentar la diversidad y complejidad de relaciones sociales y profesionales en su vida adulta. Desde esta perspectiva, la falta de desarrollo social integral en entornos educativos unisex se posiciona como un elemento que requiere atención y consideración al diseñar modelos educativos.

La perpetuación de estereotipos de género es otra preocupación clave. Enfocarse en las diferencias en lugar de promover la igualdad puede resultar en la asignación de roles específicos a cada género, limitando las opciones y aspiraciones de los estudiantes. Esta perpetuación de normas de género tradicionales podría restringir la libertad individual y la expresión de la identidad.

Considerando los señalamientos hechos por los entrevistados, Leiva (2015), destaca que, la atención focalizada en las diferencias, en lugar de fomentar la igualdad, plantea el riesgo de asignar roles específicos a cada género. Esta asignación, según las voces recopiladas, podría actuar como una fuerza limitante, restringiendo las opciones y aspiraciones de los estudiantes. La preocupación se centra en la posibilidad de que la perpetuación de normas de género tradicionales pueda ejercer una presión sutil pero poderosa sobre la libertad individual y la expresión de la identidad de los alumnos.

Esto permite al investigador inferir cómo los modelos educativos pueden influir en la formación de identidades de género y en la percepción de posibilidades de vida. La restricción de opciones y la asignación de roles basados en estereotipos de género podrían afectar negativamente la diversidad de trayectorias profesionales y personales que los estudiantes consideran como viables. Esta desventaja destaca la necesidad de examinar críticamente cómo

se abordan y desafían los estereotipos de género en el diseño de modelos educativos, buscando promover la igualdad y la libertad de elección para todos los estudiantes.

Además, los entrevistados que otra de las desventajas es la falta de preparación para el mundo real es una desventaja evidente, ya que la educación unisex puede no reflejar la diversidad de género presente en la sociedad. En este sentido, Fombuena (2012), expone que, la adaptación a entornos mixtos es esencial en la vida adulta, y la falta de experiencia previa en este aspecto podría dejar a los estudiantes mal equipados para enfrentar la diversidad de perspectivas y roles en contextos sociales y profesionales.

Según Cloninger (2002), la interacción limitada entre estudiantes de diferentes géneros también es un punto crítico. La colaboración efectiva requiere habilidades desarrolladas en entornos diversos, y la segregación por género podría privar a los estudiantes de la experiencia necesaria para trabajar de manera efectiva en equipos mixtos. La limitación de estas interacciones podría restringir el desarrollo de habilidades colaborativas esenciales.

Los entrevistados también destacaron la falta de representación de roles de género en entornos unisex como otra desventaja importante, lo que, de acuerdo a Barrio (2005), es negativo, ya que, la diversidad de roles de género en la sociedad no se reflejaría adecuada-

mente, influyendo en las elecciones y aspiraciones de los estudiantes de manera restrictiva. La exposición limitada a modelos de rol diversos podría limitar su comprensión de las opciones de vida y carrera disponibles.

El aislamiento social es una consecuencia potencial de la segregación por género, generando divisiones entre estudiantes según los entrevistados. Al respecto, Carrasco et al. (2022), señalan que, este aislamiento puede afectar la cohesión de la comunidad escolar y obstaculizar el establecimiento de relaciones positivas. Esto, a su vez, puede tener impactos negativos en el bienestar emocional y la experiencia educativa en general.

Finalmente, los desafíos en la adaptación a entornos mixtos en la educación superior o en el ámbito laboral son evidentes. La falta de experiencia previa en la interacción con personas de géneros diferentes podría generar dificultades en la adaptación a la diversidad, afectando la capacidad de los estudiantes para trabajar y colaborar de manera efectiva en entornos más amplios y diversos. Estas desventajas resaltan la importancia de considerar cuidadosamente los impactos negativos potenciales en su desarrollo integral al implementar modelos educativos diferenciados por género o unisex.

Conclusiones

Después de analizar los datos y la información recogida en los instrumentos de recolección de información, se tiene que la formación diferenciada por género en los sistemas educativos plantea una serie de ventajas y desventajas, destacando la importancia de equilibrar la igualdad de derechos y responsabilidades entre hombres y mujeres, a pesar de las diferencias inherentes. Desde una perspectiva positiva, la educación diferenciada puede ofrecer un ambiente de aprendizaje adaptado a las necesidades específicas de cada género, permitiendo una atención más personalizada y centrada. Este enfoque podría contribuir a maximizar el potencial de los alumnos al abordar de manera efectiva sus estilos de aprendizaje particulares.

Sin embargo, es importante reconocer las desventajas asociadas con la formación diferenciada por género. La limitación de la diversidad de perspectivas y el desarrollo social reducido podrían comprometer la preparación integral de los estudiantes para enfrentar la complejidad de la sociedad actual. Además, la perpetuación de estereotipos de género plantea inquietudes sobre la igualdad de oportunidades y la libertad de elección, restringiendo sus opciones y aspiraciones basándose en normas tradicionales.

En última instancia, la implementación de modelos educativos diferenciados por género requiere un enfoque equitativo que reconozca y respete la igualdad de derechos y responsabilidades entre hombres y mujeres. La búsqueda de un equilibrio adecuado entre las ventajas y desventajas implica diseñar sistemas educativos que promuevan la diversidad, la igualdad de oportunidades y la libertad individual, preparando a todos los estudiantes para contribuir plenamente en una sociedad que valora la igualdad de género.

Referencias bibliográficas

- Acedo, Luis. (2016). Villafranca en su intrahistoria. **El Hinojal. Revista de Estudios del MUVI** N° 7, pp. 84-91. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=24606>. Recuperado el 05 de marzo 2023.
- Bandura, Albert. (1977). **Social Learning Theory**. Reino Unido: Prentice Hall.
- Bandura, Albert y Walters, Richard. (1980). **Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad**. España: Alianza.
- Barrio, José. (2005). **Educación diferenciada, una opción razonable**. España: Ediciones Universidad de Navarra.
- Carrasco, Silvia; Hidalgo, Ana; Muñoz, Ataceli y Pibernat, Marina. (2022). **La coeducación secuestrada: Crítica feminista a la penetración de las ideas transgeneristas en la educación**. España: Ediciones Octaedro.
- Cloninger, Susan. (2002). **Teorías de la personalidad**. España: Pearson Educación.
- Deeley, Susan. (2018). **El Aprendizaje-Servicio en educación superior: Teoría, práctica y perspectiva crítica**. España: Narcea Ediciones.
- Eylat-Tanaka, Yael. (2021). **El libro de los valores**. Colombia: Pec.
- Fombuena, Marta. (2012). **La educación sexodiferenciada frente a la coeducación** (Trabajo de maestría). Universidad Internacional de la Rioja. Unir. Disponible en: <https://reunir.unir.net/handle/123456789/89>. Recuperado el 15 de junio de 2023.
- Hernández-Sampieri, Roberto y Mendoza, Christian. (2018). **Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta**. Primera edición. México: McGraw-Hill Education.
- Herederó de Pedro, Carmen. (2019). **Género y coeducación**. España: Ediciones Morata.
- Leiva, Juan. (2015). **Género, Educación y Convivencia**. España: Dykinson.
- Mejía, Fabrizio. (2021). **Días contados**. México: Almadía Ediciones.

- Mimoun, Sylvain y Étienne, Rica. (2016). **Sexo y sentimientos. Versión para mujeres**. España: De Vecchi Ediciones.
- Mina, Jesús; Monart, Luz; Gil, Mario; Rengifo, Carlo y Salamanca, Manuel. (2020) **Educación, arte y cultura CEARTES 2020 Red Iberoamericana de Pedagogía – Redipe**. Editorial Redipe Capítulo New York, Estados Unidos.
- Mons. Muñoz, Luis. (2016) **Manual de moral cristiana: para la formación de discípulos misioneros de Jesucristo**. Editorial San Pablo.
- Montes de Oca, Elvia. (2017). Educación religiosa en el Colegio Vila-seca. **Revista La Colmena**. N° 89, pp. 93-102. Disponible en: <https://lacolmena.uaemex.mx/articulo/view/5263>. Recuperado el 17 de junio de 2023.
- Piaget, Jean. (2019). **Psicología y pedagogía: Cómo llevar adelante la teoría del aprendizaje a la práctica docente**. Argentina: Siglo XXI Editores.
- Savater, Fernando. (2001). **Ética y construcción de valores**. Venezuela: Universidad Metropolitana.
- Subsecretaría de Asuntos de Género de Bolívar. (1997). **La equidad de género en la educación: fundamentos teóricos para una práctica no discriminatoria**. Bolivia: La Subsecretaría.
- Zemaitis, Santiago. (2021). **Entre el aula segregada, las muñecas glotonas y los rostros maquillados: Un ensayo acerca de las representaciones generizadas de "la niña"**. Editorial: Universidad de Buenos Aires.